

DIAZOTROF VA ENTOMOPATOGEN MIKROORGANIZMLARNI GO`ZA NAVINING BIOMETRIK KO`RSATKICHLARIGA TA`SIRI

¹Aliyev Zafar, ²Abdullayev Anvar, ³Xalilov Ilxom, ⁴Safarov Husniddin, ⁵Boboqulov Murodali

O`zR FA Mikrobiologiya instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8358940>

Annotatsiya. G`o`zaning C-6524 naviga biostimulyator xususiyatiga ega bakteriyalar hamda sianobakteriya shtammlarining ta`sir o`rganildi. Bunda sianobakteriya *N. calcicola* 32 va bakteriya *A. chroococcum* 44, *A. brasilense* 4-13, *B. subtilis* CKB256, *B. thuringiensis* 93, *B. thuringiensis* Ifo shtammlarini g`o`za o`simligi o`shishi va rivojlanishiga ta`siri tahlil qilindi. Tadqiqotda keltirilgan sianobakteriya hamda bakteriyalarning faoliyati natijasida g`o`zaning biometrik ko`rsatkichlari taqqoslanib o`rganilganda nazoratga nisbatan ildiz va poya biomassasi va uzunligi ortganligi qiyosiy tahlil qilindi. O`rganilgan mikroorganizm shtammlari orasida *N. calcicola* 32 g`o`za poyasini nazoratga nisbatan 7,5 sm, *B. subtilis* CKB256 shtammi ildiz uzunligini nazoratga nisbatan 11,2 sm ga oshirgan. G`o`za o`simligining poya biomassasiga o`rganilgan shtammlar orasidan nazoratga nisbatan eng faol *B. subtilis* CKB256-3,13 marta, *A. chroococcum* 44 shtammi esa - 2,9 marta ko`p hosil qilgan. Ildiz biomassasini nazoratga nisbatan *A. chroococcum* 44 shtammi -2,9 marta va *B. thuringiensis* 93 shtammi esa 1,31 martaga oshirganligi aniqlandi.

Kalit so`zlar: C-6524 navi, g`o`za, biostimulyator, poya, ildiz, biomassa, bakteriya, sianobakteriya

Abstract. The effect of biostimulant bacteria and cyanobacterial strains on cotton variety C-6524 was studied. In this case, cyanobacterium *N. calcicola* 32 and bacteria *A. chroococcum* 44, *A. brasilense* 4-13, *B. subtilis* CKB256, *B. thuringiensis* 93, *B. thuringiensis* Ifo strains affect the growth and development of cotton plants was analyzed. As a result of the activity of cyanobacteria and bacteria mentioned in the study, when the biometric indicators of cotton were compared, it was comparatively analyzed that the biomass and length of the root and stem increased compared to the control. Among the studied microorganism strains, *N. calcicola* 32 increased the stem length of cotton by 7.5 cm compared to the control, and the *B. subtilis* CKB256 strain increased the stem length by 11.2 cm compared to the control. Among the studied strains of the bacterium *B. subtilis*. CKB256 increased the biomass of the cotton stem by 3.13 times compared to the control, and the *A. chroococcum* 44 strain increased by 2.9 times. It was found that strains *A. chroococcum* 44 and *B. thuringiensis* 93 increased root biomass by -2.9 times and 1.31 times compared to the control.

Keywords: C-6524 variety, cotton, biostimulant, stem, root, biomass, bacteria, cyanobacteria

Аннотация. Абстрактный. Изучено влияние бактерий-биостимуляторов и штаммов цианобактерий на сорт хлопчатника C-6524. При этом проанализировано влияние на рост и развитие растений хлопчатника цианобактерий *N. calcicola* 32 и бактерий штаммов *A. chroococcum* 44, *A. brasilense* 4-13, *B. subtilis* CKB256, *B. thuringiensis* 93, *B. thuringiensis* Ifo. В результате активности цианобактерий и бактерий, упомянутых в исследовании, при сравнении биометрических показателей хлопчатника было сравнительно проанализировано, что биомасса и длина корня и стебля увеличились по сравнению с контролем. Среди изученных штаммов микроорганизмов *N.*

Calcicola 32 увеличил длину стебля хлопчатника на 7,5 см по сравнению с контролем, а штамм *B. subtilis* СКВ256 увеличил длину стебля на 11,2 см по сравнению с контролем. Среди изученных штаммов бактерии *B. subtilis*. СКВ256 увеличил биомассу стебля хлопчатника в 3,13 раза по сравнению с контролем, а штамм *A. chroococcum* 44 - в 2,9 раза. Установлено, что штаммы *A. chroococcum* 44 и *B. thuringiensis* 93 увеличили биомассу корней в -2,9 раза и в 1,31 раза по сравнению с контролем.

Ключевые слова: сорт С-6524, хлопок, биостимулятор, стебель, корень, биомасса, бактерии, цианобактерии.

Tuproq unumdorligini oshirish, yerlarning tabiiy holatini yaxshilash Respublikamiz qishloq xo'jaligi oldida turgan asosiy vazifalardan biridir. Bu ishlarni amalga oshirishda tuproqda o'simliklarning oziqa elementlarining to'planishiga, ularning o'sib rivojlanishiga samarali ta'sir ko'rsatadigan rizosfera mikroorganizmlarining monokulturalari va komplekslaridan foydalanish alohida o'rin tutadi [1].

R. Felipe va boshqalar olib borgan tajribalarida *Azotobacter chroococcum* AC1 va AC10 shtammlaridan foydalanib urug'larning unib chiqishi va g'oz'a o'sishini yaxshilovchi xususiyatlari o'rganishgan. Ular mikrobial emlash o'simlik biomassasiga yanada yaxshi ta'sir qilgani ma'lum bo'lgan. *A. chroococcum* shtammlarini tabiiy o'g'itlar bilan birgalikda qo'llash g'oz'a o'sishida azotli mineral o'g'it dozalarini 50% gacha kamaytirish imkonini beradi [2].

Uilson va boshqalar *Bacillus* (*Bt* va *B. sphaericus*) kabi turlari fosfatlarni eritish xususiyati bilan o'simlik o'sishini yaxshilashi mumkin ekanligini ko'rsatdi. Tuproqda mineral tuzlar ko'p miqdorda uchraydi, ammo ularning erimagan shakli tufayli o'simliklarning o'zlashtirishi qiyinlashadi. Shu kabi temir tuzlarini eritish ham qiyin va o'simlik uni qabul qilish uchun siderofor-temir kompleksidan foydalanadi. Sideroforlar mikroorganizmlar tomonidan ishlab chiqariladi va temir bilan bog'lanadi va ularni o'simliklarni o'zlashtirishiga yordam beradi[3]

Ba'zi siyanobakteriya turlari o'ta quruq muhitda ham o'sish va rivojlanish qobiliyatiga ega va bu siyanobakteriya turlari namlik miqdorini saqlab turish, fosfor va azotni eritish hamda fiksatsiya qilish jarayonlarida muhim o'rin tutadi [4].

N. calcicola nafaqat bioo'g'it, balki auksin va gibberellin o'sish gormonlarini sintez qilish orqali o'simliklarning rivojlanishi va o'sishining biostimulyatori sifatida ham ishlaydi [5].

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda bizning maqsadimiz mikroorganizm shtammlarini g'oz'a o'simligini biometrik xususiyatlariga ta'sirini o'rganishdir.

Bunda *A. chroococcum* 44, *A. brasilense* 4-13, *B. subtilis* СКВ256, *N. calcicola* 32, *B. thuringiensis* 93, *B. thuringiensis* 1fo bakteriya shtammlaridan foydalanildi.

Mikrovegitatsion tajribalarda yuqoridagi bakteriya shtammlari bilan inokulyatsiya qilingan go'za urug'larining unib chiqish koeffitsienti, o'sish tezligi va energiyasiga ta'sir doirasi o'rganib chiqildi. Mikrovegitatsion tajribaning davomi sifatida vegetatsion tajriba ham olib borildi. Bunda g'ozaning biometrik ko'rsatkichlari e'tiborga olinib kunlik kuzatuv olib borildi.

Har bir bakteriyalarni avval Petri idishlarida so'ngra Erlenmeyer kolbasida (500 ml) 300 ml steril ozuqa (peptonli bulon) muhitida ko'paytirildi. Kolbalar 30° C haroratda, 72 soat davomida tebratkichda 150 rpm da o'stirildi [6].

Go'za urug'lari mikroorganizmlar (bakteriyalar) bilan 8 soat davomida 25 ° C da har bir tanlab olingan bakteriya shtammlari bilan ishlov berildi [7].

Tajribaga C-6524 g'oz'ga navi tanlab olindi. Vegetatsion tajribada plastik idishlarda foydalanildi va har biriga 2 kilogrammdan tuproq solib chiqildi. Har bir plastik idishlardagi tuproqni suv bilan 60% namlik hosil qilindi va shu ko'rsatgich tajriba oxirigacha saqlab turildi [7].

Bunda g'oz'ga urug'lari yuqoridagi bakteriya shtammlari bilan ishlov berilgan variantlar uch takrorda ekildi, natijalar umumlashtirildi. Nazorat variantida urug'larni hech qanday ishlov bermasdan ekildi.

Quyida keltirilgan ma'lumotlar 20-kunlik poya va ildiz uzunligi, ularning ho'l hamda quruq massalari qiymatlari o'lchandi (1-rasm).

1-rasm. G'oz'ning C-6524 navida qo'llanilgan mikroorganizmlar ta'sirida poya va ildiz uzunliklarining ko'rsatkichlari.

Nazorat sifatida ekilgan g'oz'ga poyasining o'rtacha uzunligi 9,97 sm va ildizi esa 6,4 sm bo'lganligi kuzatildi. 1-rasmdan ko'rinib turibdiki g'oz'ning poya uzunligiga o'rganilgan shtamlar orasida *N. calcicola* 32 va *A. brasilense* 4-13 shtammlari eng faol ta'sir etib mos ravishda 17,466 sm va 17,133 sm ni tashkil etdi. Tajribada qo'llanilgan qolgan shtamlar *A. chroococcum* 44, *B. subtilis* CK6256, *B. thuringiensis* 93 va *B. thuringiensis* 1fo shtammlarini g'oz'ning poya uzunligini mos ravishda 16,8 sm, 14,066 sm, 15,8 sm va 14,13 sm ga o'sganligi kuzatildi.

2-rasm. 1) Nazorat varianti 2) *A. chroococcum* 44 shtammining faoliyati ta'sirida o'sgan go'zalar

G`o`zaning ildiz uzunligi bo`yicha nazoratga nisbatan eng yuqori ko`rsatkichni *B. subtilis* CKB256, *B. thuringiensis* 93 shtammlar mos ravishda 17.67 sm va 14.46 sm ni tashkil qildi. Qo`llanilgan boshqa shtammlar *A. chroococcum* 44, *A. brasilense* 4-13, *N. calcicola* 32 va *B. thuringiensis* 1fo shtammlari g`o`zaning ildiz uzunligiga mos ravishda 10,1 sm, 11,733 sm, 8,233 sm va 11 sm ni tashkil qildi (1-rasm).

A. brasilense 4-13 shtammida g`o`za poyasi 17,133 sm va ildizi 11,7333 sm; *B. subtilis* CKB256 shtammida poya 14,066 sm va ildiz uzunligi 17,6667 sm;

3-rasm. 1) *A. brasilense* 4-13 shtammi, 2) *N. calcicola* 32 shtammi va *B. subtilis* CKB256 faoliyati ta`sirida rivojlangan g`o`zalar.

Yuqoridagi ma`lumotlarda qo`llanilgan shtamlarning g`o`zaning o`shishiga ta`sir haqidama`lumotlar keltirildi, shu bilan birga quyida xuddi shu shtamlarning faoliyati ta`sirida poya va ildizning ho`l va quruq biomassasini nazorat variantiga nisbatan taqqoslanadi.

Nazorat variantida g`o`za poyasining o`rtacha ho`l biomassasi 0,833833 gramm, ildizi esa 0,0926 grammni tashkil qildi. Bunga nisbatan *A. chroococcum* 44 shtammi faoliyati natijasida nazoratga nisbatan g`o`za poyasining ho`l biomassasi 3,4 marta, ildizi esa 2,67 marta o`gir ekanligi aniqlandi (2,3 va 4-rasmlar, 1-jadval).

3-rasm. 1) *B. thuringiensis* 93 shtammi, 2) *B. thuringiensis* 1fo shtammlari ta`sirida o`sgan g`o`za na`munalari.

A. brasilense 4-13 shtammi faoliyati ta`sirida esa bu ko`rsatkich poya va ildiz ho`l biomassalari mos ravishda 3,11 va 3.3 marta og`ir, *B. subtilis* CKB256 shtammi faoliyati ta`sirida esa 3,3 va 3,64 marta og`ir ekanligi natijalardan ma`lum bo`ldi.

Sianobakteriyalardan *N. calcicola* 32 shtammi faoliyati ta`sirida poya va ildiz ho`l biomassasi 2,74 hamda 2,55 marta og`ir ekanligi ma`lum bo`ldi.

B. thuringiensis 93 va *B. thuringiensis* Ifo shtammlarining faoliyati taʼsirida poyasi oʻrtacha biomassasi 2,77 va 2,51 hamda ildizlarining oʻrtacha biomassasi 2,87 va 2,52 marta ogʻir ekanligi oʻlchangan qiymatlarda aks etdi.

1-jadval

Gʻoʻzaning (*G. hirsutum*) C-6524 navi urugʻlariga bakteriyalar va sianobakteriya bilan ishlov berilganda oʻsib chiqqan poya va ildizlarning hoʻl biomassa koʻrsatkichlariga taʼsiri

№	Foydalanilgan shtammlar nomi	Hoʻl poya biomassasi (gr), Oʻrtacha	Hoʻl ildiz biomassasi (gr), Oʻrtacha
1	Nazorat	0,833±0,32	0,092±0,23
2	<i>A. chroococcum</i> 44	2,826±0,18	0,247±0,33
3	<i>A. brasilense</i> 4-13	2,595±0,26	0,308±0,42
4	<i>B. subtilis</i> CKB256	2,743±0,38	0,337±0,31
5	<i>N. calcicola</i> 32	2,386±0,41	0,236±0,27
6	<i>B. thuringiensis</i> 93	2,313±0,32	0,265±0,22
7	<i>B. thuringiensis</i> Ifo	2,097±0,27	0,234±0,14

Nazorat varinatida gʻozaning poya va ildizlarining oʻrtacha quruq biomassasi 0,210667 va 0,09243 gramm qiymatni tashkil qildi (2-jadval). Nazorat variantidagi gʻoʻza quruq biomassa koʻrsatkichlari solishtirilganda *A. chroococcum* 44, *A. brasilense* 4-13, *B. subtilis* CKB256, *N. calcicola* 32, *B. thuringiensis* 93, *B. thuringiensis* Ifo bilan ishlov berilgan gʻoʻzalarning poya va ildizlar oʻrtacha quruq biomassalari mos ravishda quyidagi qiymatlarni tashkil qildi: *A. chroococcum* 44 shtammi - 2,9 va 2,9 marta, *A. brasilense* 4-13 -2,67 va 1,21 marta, *B. subtilis* CKB256- 3,13 va 1,26 marta, *N. calcicola* 32-2,88 va 1,19 marta; *B. thuringiensis* 93-2,44 va 1,31 marta hamda *B. thuringiensis* Ifo shtammi-1,96 va 0,74 marta koʻp biomassa hosil qilishi kuzatildi.

2-jadval

Gʻoʻzaning (*G. hirsutum*) C-6524 navi urugʻlariga bakteriyalar va sianobakteriya bilan ishlov berilganda oʻsib chiqqan poya va ildizlarning quruq biomassa koʻrsatkichlariga taʼsiri

№	Foydalanilgan shtammlar nomi	Quruq poya biomassasi (gr), oʻrtacha	Quruq ildiz biomassasi (gr), oʻrtacha
1	Nazorat	0,21±0,3	0,072±0,25
2	<i>A. chroococcum</i> 44	0,61±0,16	0,21±0,32
3	<i>A. brasilense</i> 4-13	0,563±0,23	0,087±0,45
4	<i>B. subtilis</i> CKB256	0,661±0,28	0,091±0,26
5	<i>N. calcicola</i> 32	0,607±0,37	0,086±0,25
6	<i>B. thuringiensis</i> 93	0,513±0,38	0,095±0,4
7	<i>B. thuringiensis</i> Ifo	0,413±0,24	0,053±0,18

Tajribada qoʻllanilgan diazotrof mikroorganizmlar va entomopotogen bakteriyalar *A. chroococcum* 44, *A. brasilense* 4-13, *B. subtilis* CKB256, *N. calcicola* 32, *B. thuringiensis* 93 va *B. thuringiensis* Ifo shtammlari gʻoʻzaning oʻsish va rivojlanishiga ijobiy taʼsir etishi aniqlandi.

Maʼlumki, yuqorida keltirilgan shtammlar oʻsimliklar oʻsishini jadallashtiruvchi auksin va gibbirellin sintez qilishi oʻrganilgan [8]. Shuning uchun bu mikroorganizmlar nazoratdagi gʻoʻza oʻsimligiga nisbatan biometrik koʻrsatkichlari oshishiga olib keldi.

Ushbu mikroorganizmlar qishloq xo'jaligi sohasida o'simliklarni jadallashtiruvchi biopreparatlar ishlab chiqarish uchun istiqbolli manbaa bo'lib xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Ortíz-Castro R., Contreras-Cornejo H. A., Macías-Rodríguez L., López-Bucio J. The role of microbial signals in plant growth and development// Landes Bioscience, 2009. r 4:8, P. 701-712.
2. Deinlein U. Stephan A. B., Horie T., Luo, W., Xu G., Schroeder J. I. Plant salt-tolerance mechanisms -: Trends Plant Sci, - doi: 10.1016/j.tplants.2014.02.001: 19, 371–379
3. Felipe R., Xorxe A., Maurisio K., Andres M., Ivan P., Azotobacter chroococcum as a potentially useful bacterial biofertilizer for cotton (*Gossypium hirsutum*): Effect in reducing N fertilization Azotobacter chroococcum como biofertilizante bacteriano potencialmente útil para el algodón (*Gossypium hirsutum* L. - Kolumbiya : Revista Argentina de Microbiología, 2017- 4 : 49
4. Jaber L.R. and Enkerli J. Effect of seed treatment duration on growth and colonization of *Vicia faba* by endophytic *Beauveria bassiana* and *Metarhizium brunneum*: Biol. Control.,187–195. doi: 10.1016/j.biocontrol.2016.09.008:
5. Kadirova G. K., Shakirov, Z. S. Identification of nitrogen-fixing and salt-resistant cyanobacteria *Nostoc calcicola* isolated from the rhizosphere of cotton in Uzbekistan. - Indian J. : Environ. Sci., 2012 yil. - doi: 10.5539/enrr.v2n1p63
6. Kloepper J.W. Lifshitz R., Zablutowicz, RM Free-living bacterial inocula for enhancing crop productivity: Trends Biotechnol, 1989.-39–44 .
7. Wilson M.K. Abergel R.J., Raymond K.N., Arceneaux J.E., Byers B.R., Siderophores of *Bacillus anthracis*, *Bacillus cereus*, and *Bacillus thuringiensis* -: Biochem Biophys Res Commun, 2006. - 348:320–5.
8. Aliyev Z.Z., Abdullayev A.K., Shakirov.Z.S., Safarov H.Sh., Boboqulov M.Sh., Imomova M.X. Azotobacter va Azospirillum, Bacillus avlodlariga mansub shtammlaridan ajraladigan fitogormonlar miqdori//”генетика, геномика ва биотехнологиянинг замонавий муаммолари” республика илмий анжуманининг тезислар тўплами -2023,18 май 186-188 б.